

YASSAVIYLIK TARIQATINING TARQALISHIDA HAKIM OTANING O'RNINI.

Shavkat Xamzayev Abdirasulovich¹
Toshkent Kimyo Xalqaro
Universiteti Samarqand filiali dotsenti
e-mail:xamzayev.sh@kiut.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638792>

Annotatsiya. Tasavvuf – islom dini doirasida vujudga kelgan va komil insonni tarbiyalashga xizmat qiladigan ruhiy-ma'naviy yo'ldir. Ushbu yo'nalishlar ichida yassaviya tariqati o'zining tub ildizlari, axloqiy mezonlari va ma'rifatparvarlik ruhida yetuk maktab sifatida ajralib turadi. Afsuski, sobiq Ittifoq davrida diniy manbalar, ayniqsa, o'rta asr mutafakkirlarining asarlari keng o'rganilmagan, buning oqibatida yassaviya tariqatining ko'plab vakillari, xususan, Sulaymon Boqirg'oni kabi buyuk siymolarning merosi bizga yetarlicha yetib kelmadi. Alisher Navoiy o'zining "Nasoyim ul-muhabbat" asarida ushbu tariqatning bir qancha mashhur vakillari haqida qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. Yassaviylikni tarqalishida Sulaymon Boqirg'oniyning o'rni beqiyos.

Kalit so'zlar: Xoja Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy (Hakim Ota), Tasavvuf, Tariqat, Ilohiy ishq, Komil inson, Hikmat, Nafs va ruh, Ilohiy muhabbat, Ruhii poklanish, Nafs bilan kurash

The role of Father Hakim in the spread of the Yasawi order.

Shavkat Xamzayev Abdirasulovich¹
Associate Professor,
Samarkand Branch of Tashkent
International University of Kimyo
e-mail:xamzayev.sh@kiut.uz

Abstract. Sufism is a spiritual path that arose within the framework of Islam and serves to educate a perfect person. Among these directions, the Yasawiyya order stands out as a mature school in its deep roots, moral criteria, and the spirit of enlightenment. Unfortunately, during the former Union, religious sources, especially the works of medieval thinkers, were not widely studied, as a result of which the legacy of many representatives of the Yasawiyya order, in particular, such great figures as Sulaymon Boqirghani, has not reached us sufficiently. Alisher Navoi left valuable information about several famous representatives of this order in his work "Nasoyim ul-muhabbat". The role of Sulaymon Boqirghani in the spread of Yasawiyya is incomparable.

Keywords: Khoja Ahmad Yassavi, Sulayman Bakirghani (Hakim Ota), Sufism, Tariqat, Divine love, Perfect human being, Wisdom, Soul and spirit, Divine love, Spiritual purification, Struggle with the soul

Tasavvufning kelib chiqishini o'rganishda sobiq itiffoq davrida o'rta asr mutafakkirlarining asarlaridan yetarli foydalana olmaganimiz oqibatida yassaviya tariqatining keyingi taqdiri, bu ta'limot buyuk vorislarning hayot faoliyatlaridan ham to'liqroq xabardor bo'lmay keldik. Holbuki, milliy tafakkurimiz tojdori Alisher Navoiyning " Nasoyim ul – muhabbat " nomli muxtasar tadqiqotining o'zida yassaviylik ta'limoti vorislaridan o'nlab pir va murshidlar, mashoyixlar xususida ma'lumotlar berilgan.

Yassaviylikni yoyilishida Hakim ota Said Ota singari izdoshlari va shogirdlari o'z shayxlarining ma'naviy usullarini Sirdaryo va Volga havzalarida, Xorazmda va hatto Sharqiy Turkistonda yoydilar.¹

Alisher Navoiy bu asarida Xoja Axmad Yassaviyning muridlaridan birinchi bo'lib Qutbiddin Haydarning nomini tilga oladi. " Kichik yoshida anga jozba yetibdurki, - deydi buyuk mutafakkir, - Hazrati Xoja Ahmad Yassaviy suhbatidin shikeboligi yo'q erkodur. Har necha otasi (Isfijobning o'sha paytdagi hokimi Amir Haydar) iltimos va taklif bilan u uyga etkurur erkondur, yana beixtiyor Xo'ja mulozamatiga borur erkondur.

Yassaviyga o'xshab oddiy, ravon uslubda ijod qilgan. O'z asarlarida islomni, shariat va tariqat qoidalarini targ'ib qilgan, kishilarni u dunyoni o'ylab yashashga, Allohning karamidan bahramand bo'lishga da'vat etgan.

Sulaymon Boqirg'oniy ma'rifatni Allohni tanish, uning nazariga tushish, deydi. Oliy muhabbatni Allohga bo'lgan muhabbat, deb tushuntiradi. U tariqat yo'lini komil insonni tarbiyalash yo'li, jannatga eltuvchi yo'l, deb biladi.

Sulaymon Boqirg'oniy o'z o'gitlarida davriga xos ijtimoiy tengsizlik, adolatsizlik va boshqa illatlar uchun javobgar shaxslarni u dunyo azoblari dahshatini eslatish bilan tarbiyalashga ham intiladi. Insofsiz va imonsiz amaldorlar, nopok ishlar bilan shug'ullanuvchi, xaromxo'r, nodon va johillar hamda bosqinchi, talonchilarni fosh etadi.

Xoja Yassaviy ancha ko'p nazarlar qilib, Xuroson viloyatiga havola qilibdur Anda azim riyozatlar bila suluk qilibdur va ul makonga yetbdurkim, ul mulk eli qoshida qutbi olamga mashhurdir".²

Shundan so'ng u Hakim ota – Sulaymon Boqirg'oniy haqida ma'lumot beradi. Darhaqiqat, Sulaymon Boqirg'oniy yassaviya tariqatining yirik vakillaridan edi. Mavjud manbalarga binoan Sulaymon Boqirg'oniy qadimgi fan, madaniyat,

¹ А.Книш Мусулмон тасаввуфи./таржимон Қодиркул Рўзमतзода.-Тошкент:2022.344 бет.

² Навоий А.Насойим ул муҳаббат.15-жилд-Т 1968-153-154 -Б

adabiyot va ijtimoiy taraqqiyot markazlaridan biri bo'lgan Boqirg'on degan kentda tug'ilib (tavallud yili aniq emas), 1186 yilda vafot etgan.

Lekin Boqirg'oniy Xoja Axmad Yassaviyga murid, xalifa bo'lganligi, tariqatda ham, shariatda ham Yassaviy an'alarining davomchisi ekanligi bilan e'tiborga molikdir. Sulaymon Boqirg'oniyning ta'riflashicha, Axmad Yassaviy, “ mashoyixlar ulug'i ”, “ ikki jahon ko'zgusi ” bo'lmish piri komildir:

Mashoyixlar sarasi shayxim Axmad Yassaviy.

Qarchig'oni qishlog'on, shunkor lochin ushlag'on,

Sonsiz murid boshlag'on shayxim Axmad Yassaviy³

Sulaymon Boqirg'oniy Xoja Axmad Yassaviy Mustafoning xirqasini kiyib luqmasini yeganligi, Ka'ba halqasini tutib, ya'ni, muqaddas haj safarida bo'lgani, Olloh tomonidan lozim ko'rilgan ayrim shayxlargagina beriladigan avliyolik ilmini egallaganini bayon qiladi. U shayx Axmad Yassaviy kunchiqardan to kun botargacha o'n sakkiz ming olamda mashhurligini, uning o'rni dor us – salomda bo'lib, Xizr bilan suhbatdosh, Ilyos bilan ulfatdosh ekanligini, shu tariqa Xaq qoshida xursandligini ifodalaydi va xulosalaydi :

Turkistonga boroling, xizmatinda bo'loling,
Ulush bersa ololing shayxim Axmad Yassaviy.

Bobo mochin ul sulton murid bo'ldi begumon,

Hakim Xoja Sulaymon shayxim Axmad Yassaviy⁴

Darvoqye Boqirg'oniy xalq orasida Hakim ota laqabi bilan mashhur bo'lgan. Biroq o'tmishda yaratilgan ba'zi asarlarda Sulaymon ota va Hakim ota - boshqa shaxslar sifatida qayd etilgan. A.Navoiy “ Nasoyim ul – muxabbat ” da o'shalarga javoban yozadi : “ Hakim ota – oti Sulaymondur . Xoja Axmad Yassaviyning murididir. Hamonki, bir kun Xo'ja tabhye (ovqat pishirish) buyurg'ondurki, matbaxiy (oshpaz) o'tun yetmaydur deb kelgandur. Alar as'hobga degandurlarki , yozidin o'tun terib kelturing va ul zamon yog'in yog'ibdur ekandur. As'hobkim, o'tun teribdurlar, matbaxga (oshxonaga) kelguncha yog'in jihatidan o'tunlar hul bo'lg'ondur. Hakim ota tergan o'tunlarni to'niga chirmab , quruq kelturgandur. Xo'ja Hazratlari degandurlarki , ey farzand, hakimona ish qilding va alarga bu laqab andin qolg'ondur va Hakim otaga hikmat tili go'yo bo'lubdir”⁵.

Sulaymon Boqirg'oniy yoshligidan Xoja Axmad Yassaviyning munosib shogirdi bo'lganligini tasdiqlaydigan naql va hikmatlar ham yetarlidir. Ulardan birida hikoya

³ Боқирий.Боқирғон китоби.- 1991 – 15- 6

³ Боқирий.Боқирғон китоби.- 1991 – 16- 6

⁵ Навоий А. Насойим ул- мухаббат- 154-6

qilinishicha, Sulaymon madrasaga qatnashganda boshqa bolalarga o'xshab "Qur'on" ni yelkasiga osmasdan ikki kaftida ko'tarib qadam bosar, tahsil tugagach, uyiga yetib olguncha madrasaga orqa o'girmagan ekan. Bir kuni masjid yonida o'tirgan Axmad Yassaviy bu holni g'oyat ajabladi va shundan e'tiboran "Qur'on" ni o'qimoqqa Sulaymonni tanlabdi. O'n besh yoshga kirgandan keyin esa u Yassaviyga muridlikka o'tibdi. Boqirg'oniyning din va tasavvuf, ishq va ahloqdan saboq beruvchi asarlari Tutkistonda keng tarqalib, sevib o'qilgan.

Diniy mifologiya va tasavvuf falsafasi Boqirg'oniyni asarlariga o'zgacha nigoh bilan qarash, ularning majoziy mazmunlarini boshqacha yo'nalishda talqin qilishni talab etadi. Shoir manzumalari bu dunyoni do'zaxga aylantirmaslik, nafsu havoga berilib, xalq boshiga qiyomat azoblarini solmaslik, din qudratini ulug'lash kabi ma'naviy – ahloqiy g'oyalarni ilgari suradi.

Darhaqiqat, Sulaymon Boqirg'oniyni asarlarida birinchi galda Ollohning qudrati, fazilatlari va sifatleri ulug'lanadi, masalan, u hikmatlaridan birida shunday deydi :

Ko'ring qodir qudratin, bilsun teyu san'atin,
Mustafoning ummatin, mundog' tashrif qildiyo,
Ko'zni berdi ko'rgoli, aql berdi bilg'oli.
Alloh degan bandalar, do'zax ichra kuyarmu
Alloh, degan bandalar, ta'mux ichra kuymagay,
Alloh demas jonlarga o'shal jonlar kuyarmu
Sulton bergan xil'atni hych kim sana olmadi.
Subhon iymon xil'atni berib qayta olurmu
As'hobi qahf itini Haq taolo qo'ymadi,
Alloh degan qulini hargiz noumid qo'yarmu
Qul Sulaymon ingrayu aytur Allah zikrini,
Chin haqiqat oshiqqlar Haq zikrini qo'yarmu⁶

Chunki Axmad Yassaviyni qiziqtirgan bosh masalalar Boqirg'oniyni ham befarq qoldirmagan. Umuman, "Devoni hikmat" ruhidan Boqirg'oniyni asarlarini ajratib bo'lmaydi.

Shu g'oyaviy – badiiy uyg'unlikni M.F.Ko'prulizoda "yassaviylikning xususiy odobi" ekanligini ta'kidlagan edi. Uning aytishicha, Yassaviy asarlari sakkiz yuz yildan buyon xalq orasida barhayot yashab kelmoqda.

⁶ Боқирій С.Боқирғон китоби.14-6

Sulaymon Boqirg'oniy yassaviylikning ana shu xususiy odobi tilabiga binoan bitgan bir manzumasida Yassaviya tariqati soliklari, mohiyatini yorqin ifodalab beradi:

Sirim sirga ulandi, ko'nglim Arshga yo'llandi,
Ishq qilichi boylandi, darvishlarning ichinda.

Kim bor darveshga teng to'sh, ondin o'rgan aqlu xush,
Shavq sharobi bo'lur nush, darvishlarning ichinda.

Darvishlarning bozori, zikr turur gulzori,
Haqning siri asrori darvishlarning ichinda.

Suratlari mundadur, siyratlari andadir,
Podshohlari na sondur, darvishlarning ichinda.

Shibli, Jo'nayd, Boyazid olam ularga murid.

Barcha tuman ming zohid, darvishlarning ichinda
Darvishlarning taxti bor, uqboda ko'b raxti bor,
Sulaymonning taxti bor darvishlarning ichinda.⁷

Oллоhning qudrati va sifatlarini ulug'lagan, “ shariati orasta, tariqati payvasta ” Ahmad Yassaviyni “ shayxim ” deb e'zozlagan, “ Haqning siri asrori ” ni “darvishlarning ichinda ” deb bilgan tasavvuf namoyandasining g'oyalari sho'ro ilmiy adabiyotida hamma uchun foydali ta'limot sifatida baholanishi mumkin bo'lmasligi ayn edi. Shuning uchun sho'ro adabiyotida Hakim Sulaymon ota “ diniy safsatalardan iborat asarlari bilan xalqni dahshatga solmoqchi bo'lgan ” zararli shaxs sifatida qoralab kelindi.

Asarlarida din, tasavvuf, shariat aqidalarini targ'ib qilgan iqtidorli ijodkor, qalban, vujudan so'fiy shoir ommani siyosiy kurashga chorlamasligi oynadek ravshan bo'lganidek, she'rlari omma ongini ilohiy nur, ilohiy muhabbat bilan chulg'ashga xizmat qilganligi ham haqiqatdir. Ammo tasavvuf ta'limoti, xususan, yassaviya tariqati va Sulaymon Boqirg'oniy ijodi ommani zulmlar qarshisida emas, balki komil inson darajasiga yetishish yo'lidagi mashaqqatlarga bardosh berishda, tariqat a'zolarini itoatkorlikka chorlaydiki, buni hukmron tabaqalar manfaatini ko'zlashga mutlaqo daxli yo'q. Chunki tariqat talabi shayx uchun ham, hukmdor uchun ham, oddiy soliq uchun ham bir xildir. Sulaymon Boqirg'oniyning lirik

⁷ Боқирій С.Боқирғон китоби.14-6

qahramoni ma'rifat daryosidan muhabbat gavharlarini termoq maqsadida tariqat bozoriga kiradi va deydi:

Murodim bor ul bozorda qilsam sotig',

Tanim, jonim, bor vujudim kuysam tutug'⁸

Ammo bu bozordan “ bahosiz daraxtlarni ” izlamasdan, “ bo'yiga loyiq ishq to'nini ” kiyib chiqmoq joiz, chunki ishi har qancha dushvor ersa ham (savdo) qilinmasa, ishq o'tida yonib bo'lmas. Shu bilan birga “ do'konlari bir irodat ” bo'lgan bu bozorda savdo – sotiq qilmoqni ham o'z sharoitlari bor. Boqirg'oniylarni quyidagicha ifodalaydi:

Shariat bozorinda tahsil kerak,

Tariqat bozorida taqsir kerak.

Haqiqat bozorinda asir kerak,

Olam yig'lab Haq asirin bilsa bo'lmas.⁹

Shariat bozoridagi tahsildan maqsad, avval – oxir, zohir – botin ilmini o'qimoqlik, tajjalli nuridan bahra olib, muhabbat madhidan erib oqmoqlik, egallangan bilimlarni do'stlar orasida sochmoqlikdir. Avval – oxir, zohir – botin ilmini o'qigan so'fiy esa Haq taolo qarshisidagi toat – ibodat ham aslida uning Ollohning huzuriga yetmoqlik shartlaridan biridir.

Sulaymon Boqirg'oniyning “ Nafsim aytur ” va “ ruhim aytur ” so'zlari bilan boshlanuvchi o'nta hikmat nafs va ruh muammosiga bag'ishlangan. “ Bu besh kunlik tiriklikda ” davron sur, tanni yayrat deydi nafs. Ruh bunga qarshi : “ Ilm birla tariqatning yo'lin bilib, sahar vaqtida uyg'oqlikni odat qil ”, deydi. Tariqat maydonida javlon urmasdan, “ Muhabbat buroqini ” minib bo'lmaganidek, “ Haqiqat daryosidan ” “ gavhar ” ham olib bo'lmaydi.

Nafs uchun bularga ehtiyoj yo'q. U “ bu dunyoning mulkiga ” egalik qilishga, yig'ib- yig'nashga, “ halol – harom yemishlarni yutmoqqa ” ishtiyoqmand. Ruhga esa bunday xorislik begona: “ muhabbat kamarini belga boylabon, bu dunyoga taloq berib ketayin ” der. Nafs bo'lsa “ yeb- ichib tun- kun qorin to'ldiribon, yotiq uzra takya qilib yotoyin der” .

Shu bois shoir qahramoni ruhi nafsga mansub dunyodan kechish, unga “ taloq ” berib ketish tarafdori. Buning o'rniga u “ Haqdin tavfiq ” tilaydi, “ tunu – kun tinmayin yodini ayt ” molikini o'ylaydi.

⁸ Ўша жойда – 31- б

⁹ Боқирій С.Боқирғон китоби. 28-б

Ko'rinadiki, Sulaymon Boqirg'oniyl zohiriy va botiniyl dunyoni fikrlashda ustozil Xoja Ahmad Yassaviyl kabi yo'l tutadi – umuman, moddiy olamni emas, balki nafs bandalari orzumand bo'lgan “ qismatdan ortiq ” dunyoni nazar pisand qilmaydi. Uning fikricha, insonning botiniyl dunyosi ilohiy ishq dardi bilangina oboddir. Bu dard hamma narsadan qudratli va fayzlidir.

Boqirg'oniylning ilohiy ishq haqidagi falsafiy qarashlari ham ahamiyatga ega.

Oshiqlik – xolislik. Shu ma'noda xolislikki, Haq oshiqlari “ nogahon bu dunyodan kechmoq kerak, taqdir qilg'on ul sharobin ichmak kerak ” deb bilishadi va bu “ sharob ” ularni har nafasda ishq o'tiga giriftor etadi. Shuning uchun “ dunyo va ukbo ” to'g'risida oshiqdan hych nima so'ramaslik lozim.

Oshiqdan so'ramangiz dunyovu uqbo,

Oshiq, ma'shuq uchun har dam o'lodur.

Oshiqni kuydurur ishq o'ti,

Oshiqlar ishq o'tiga muhtalodur¹⁰

Boqirg'oniyl “ aroda ishq bo'lmasa ” radifli she'rda bu mazmunni yanada rivojlantiradi va hatto shu ilohiy ishq in'om etilmaganida inson bolasi dunyoga ham kelmasdi, degan xulosani chiqaradi:

Odam kelmagay erdi, mursal tug'magay erdi,

Rahmat enmagay erdi, aroda ishq bo'lmasa,¹¹

Shuni ta'kidlash joizki, dunyoni tark qilish, o'lib tirilish tasavvufona usulda – baqo boqiysi tamoyiliga muvofiq talqin etiladi. Bu bosqichda so'fiyl, ya'ni inson xudo bilan bog'lanadi va eng oliyl sifatlariga erishadi.

A.D.Knish bu yo'nalishdagi qarashlarni tahlil etib yozadi : “ Ishq mistik so'fiyni mudom, har gal mistik kechinmalar avji bo'lmish bilish obyektini va uni bilishga intiluvchini bir – biridan ajralmas yaxlit holatga keltiradi ”.¹²

Sulaymon Boqirg'oniyl talqinicha, ma'shuki azal husni nuridan yorishmagan tun yo'q. Yeru ko'k, oyyu quyosh, tog'u daryo, xullas, butun mavjudot uning zohiriy timsollaridir.

Umuman olganda, Sulaymon Boqirg'oniyl xuddi o'zining ustozini, piri Ahmad Yassaviyl kabi poklanish yo'li bilan ma'shuq vasliga, ya'ni Xudoga yetishish yo'lini qidiradi, “ ilohiy ishq ” yo'lida bu dunyodan voz kechishni afzal bildi.

¹⁰ Бокирий С.Бокирғон китоби. 13-б

¹¹ Бокирий С.Бокирғон китоби. 16-б

¹² Книш А.Д Ибн Араби в поздней мусульманской традиции // Суфизм в контексте мусульманской культуры – М. 1999 –С.11

Alisher Navoiyning “ Nasoyim ul – muhabbat ” asarida Yassaviyning yana bir taniqli izdoshi Ismoil ota haqida ham batafsil ma’lumot beriladi. “Ismoil ota, - deydi Navoiy, - Xoja Ahmad Yassaviyning Iborhiim ota otlig’ inisining o’g’lidir va Xojaning muridi va nazar qilg’onidir va anga murid va as’hab bo’lubdur.Va karomat va maqomat va havoriqi odot benihoyat va yoshi yuzga yaqin va avlodi o’n yetti yo o’n sakkiz bor erdi va olamdin utarda avlodi orasidin Is’hoq otani o’z qoim maqomi qilib, olamdin o’tibdur ”¹³

Xoja Ahmad Yassaviyning inisi Iborhiim otaning o’g’li bo’lgan Ismoil otaning faoliyati keyingi davr ilmiy talqinida birinchi bo’lib, N.Hojimatov va Z.Temirov tomonidan berildi.Mazkur tadqiqotchilarning uqtirishlaricha, Ismoil ota Islomni targ’ib qilib, nazarga tushgan, xalq orasida avliyo sifatida keng tanilgan. Bu haqda Faxriddin Ali Safiy ibn al – Husayn ham o’zinig “ Rashoxot ayn – ul – hayot ” (Hayot chashmasi tomchilari) kitobida ta’kidlab o’tgan ekan.

Ismoil otaga muridlik (as’hablik) chog’ida Xoja Ahmad Yassaviydan karomatgo’ylik, mo’jizakorlik sifatlari o’tgan. Rivoyatlarga ko’ra, agar kimdir uning oldiga mast holda kelsa, kallasi uzilib tushgan, ko’zini yumib duo o’qiganda kosaning tagidagi bir pilik alanga olgan, ixlos bilan xassasini suqqan cho’pon sifatida yig’lab, Ollohga nola qilganida esa boqib yurgan qo’ylariga et bitgan.

Xulosa.....Yassaviya tariqati, xususan Sulaymon Boqirg’oniy kabi ulug’ so’fiylarning merosi – xalqimizning ma’naviy o’zligini anglashda muhim manba hisoblanadi. Bugun ushbu boy merosni ilmiy asosda o’rganish, uni yosh avlodga yetkazish dolzarb vazifalardan biridir. Boqirg’oniy ijodida mujassam bo’lgan Allohga muhabbat, insoniy komillik va ichki poklik g’oyalari hozirgi kunda ham o’z qadrini yo’qotmagan. Ustozning hikmatlarini kelajak avlodga yetkazgan buyuk shaxs hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. А.Книш Мусулмон тасаввуфи./таржимон Қодиркул Рўзматзода.- Тошкент:2022.
2. Боқирий.Боқирғон китоби.- 1991.
3. Навоий А.Насойим ул муҳаббат.15-жилд-Т 1968.
4. Боқирий С.Боқирғон китоби.
5. Ўша жойда С.Боқирғон китоби.
6. Книш А.Д Ибн Араби в поздней мусульманской традиции // Суфизм в контексте мусульманской культуры – М. 1999 –С.11

¹³ Навоий А. Насойим ул – муҳаббат, 154- б